

İlkokul Öğretmenlerinin Tarihsel Empati Eğilimleri Üzerine Bir İnceleme

A Study on Historical Empathy Tendencies of Primary School Teachers

Fatih Demetgül¹

¹ Öğretmen, Millî Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0000-5718-7601, Ordu, Türkiye.

ÖZET

İlkokul öğretmenlerinin tarihsel empati eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu 2023-2024 eğitim yılında Ordu ilinde resmi okullarda görevli olan, araştırmaya gönüllü olarak katılan ve basit seçkisiz yöntemle belirlenen 270 ilkokul öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada Çalışkan vd. (2023) tarafından geliştirilen “Tarihsel Empati Ölçeği-Yetişkin Formu” kullanılmış, veriler Google Form aracılığıyla toplanmış ve SPSS paket programına aktararak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre ilkokul öğretmenlerinin bilişsel, davranışsal, duyuşsal ve tarihsel empati eğilimlerinin çok yüksek düzeyde olduğu ve cinsiyet, eğitim düzeyi, yaş, mesleki kıdem, unvan, branş değişkenlerinin bilişsel, davranışsal, duyuşsal ve tarihsel empati eğiliminde istatistiksel düzeyde farklılaştırma oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İlkokul, Öğretmen, Tarihsel Empati.

ABSTRACT

The study group of the research, which was carried out in the survey model in order to determine the historical empathy tendencies of primary school teachers, consists of 270 primary school teachers working in public schools in Ordu province in the 2023-2024 academic year, participating in the research voluntarily and determined by simple random method. In the study, “Historical Empathy Scale-Adult Form” developed by Çalışkan et al. (2023) was used, data were collected through Google Form and analysed by transferring to SPSS package programme. According to the findings of the research, it was concluded that the cognitive, behavioural, affective and historical empathy tendencies of primary school teachers were at a very high level and the variables of gender, education level, age, professional seniority, title and branch created a statistical differentiation in cognitive, behavioural, affective and historical empathy tendency.

Keywords: Primary School, Teacher, Historical Empathy.

GİRİŞ

İnsanlar geçmişte yaşamış insanların hayatlarını, yaşam koşullarını ve duygusal durumlarını merak ederler. Bu merakı, geçmişte öğrendikleri durumlar hakkında yargıda bulunmak için kullanırlar (Aktın ve Şahin, 2021). Bu değerlendirmelerin doğrusu ve gerçeği yansıtması önemlidir. İnsanların sahip olduğu değerleri doğrusu ve gerçeği yansıtacak şekilde yorumlayabilmek için tarihsel bir bakış açısına sahip olmak gerekir (Çalışkan, Yıldırım ve Çalışkan, 2023). Tarih, sadece geçmiş hakkında bilgi içermemektedir. Tarihi bilgi aktarıldığında geçmiş, bugünle ilişkili olarak anlam kazanır (Mert, 2013). Geçmiş olayların, belirsiz görünen geleceğe belli bir yön verdiği de düşünülür. Tarih, insanın kendisini ve başkalarını tanıma arzusunun yerine getirilmesidir (İslam, 2019). Bu nedenle, tarih öncelikle insanlarla ilgilenir ve insanların önemini, bireysel tercihlerini, değerlerini ve kendilerini ve dünyayı algılama biçimlerini vurgular (Altıkulaç ve Gökkaya, 2014).

Tarih öğrenmek, bireylerin insanlık tarihinde kendi köklerini bulmalarına ve geçmiş ile gelecek arasındaki sürekliliği görmelerine yardımcı olur (Çalışkan, 2008). Tarih, toplumsal hafızanın bir nesilden diğerine aktarılması için öncelikli bir konu olarak görülmektedir. Bu amaçla, tarih öğretiminde birçok model ve beceri kullanılmaktadır (Kaygısız, 2019). Aynı zamanda, eskiden geçmişteki olayları ezberlemek olarak görülen tarihsel düşünme, artık çoklu perspektifleri ele almak olarak görülmektedir.

Citation: Demetgül, F. (2024), “İlkokul Öğretmenlerinin Tarihsel Empati Eğilimleri Üzerine Bir İnceleme”, International QMX Journal, 3(2), 472-480. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Bu durum, tarihsel düşünmeye yönelik bir paradigma değişimini yansıtmamakta ve genişlik yerine derinliğin tercih edilmesi olarak yorumlanabilir (Elbay, 2020).

Çağımızda sosyal iletişim becerileri gelişmiş kişilerde gözlemlenen en önemli becerilerden biri de empatik düşünme ve davranma yeteneğidir. Empati sağlıklı bir iletişim için gereklidir (Çorapçı ve Turan, 2020). Psikolojik bir kavram olarak empati, kişinin kendisini başkasının yerine koyarak düşünmesi ve hareket etmesi olarak tanımlansa da tarihsel empatide önemli bir fark vardır. Tarihsel empati, geçmişte yaşamış birini anlama çabasıdır (Okur Berberoğlu ve Berberoğlu, 2015). Felsefe, estetik ve başta psikoloji olmak üzere birçok disiplinde yer alan empatinin tarih eğitimine uyarlanmasında filozof ve tarihçi Collingwood'un (1990) büyük etkisi olduğu bilinmektedir (Dedeşah, 2022). Empatide dikkate alınması gereken temel sorun, tarihi figürlerin zihinlerinden geçen bilinmeyenlerle dolu kara kutudur (Karabağ, 2003).

Günümüz dünyasında öğretmen ve konu odaklı eğitim yaklaşımı yerini giderek öğrenci merkezli, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katıldığı yapılandırmacı bir yaklaşıma bırakmaktadır. Bu doğrultuda özellikle 2005 yılından sonra hazırlanan öğretim programlarının genel çerçevesinde yapılandırmacı yaklaşımın etkileri görülmektedir (Güneş, 2019). Öte yandan öğretim programlarının genel eğilimi, öğrencilere bilgi aktarmaktan ziyade öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamak yönünde olmuştur (Fidan, 2023). Yapılandırmacı yaklaşımın bir sonucu olarak tarih konularının öğretiminde ezberci bir yaklaşımdan ziyade öğrencilerin bir tarihçi gibi tarihsel olayları neden ve sonuçlarıyla değerlendirebilmeleri, tarihsel olay ve kişiliklerle bağlantı kurabilmeleri isteği belirginleşmiştir (Gürsoylar, 2019). Tarih öğretiminin amacı, insanların tarihsel sürece kattıkları maddi ve manevi değerleri gelecek nesillere aktarmaktır (Ablak ve Doğan, 2021).

Öğretmenler tarihsel empatinin geliştirilmesinde kilit rol oynarlar. Öğretmenin seçtiği konu, verdiği görevler, sorduğu sorular öğrencilerde empati gelişimini tetikleyecektir. Elbette bir diğer önemli nokta da öğretmenin böyle bir empati sürecinden geçmiş olması gerektiğidir. Böyle bir deneyim yaşamamış bir öğretmenin empatiyi öğretmesi beklenemez (Okur Berberoğlu, 2015). Yapılandırmacı eğitim anlayışının yükselişe geçtiği günümüzde tarihsel empati üzerine yapılan çalışmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu çalışma ile ilkökul öğretmenlerinin tarihsel empati eğilimleri ve demografik değişkenlere göre farklılaşp farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmış ve çalışmanın tarihsel empati üzerine yapılacak çalışmalara bütüncül bir bakış açısı kazandırması ve tarihsel empati üzerine çalışma yapacak araştırmacılar için yol gösterici bir rol oynaması beklenmektedir.

TARİHSEL EMPATİ

Tarihçilerin, geçmişte yaşamış insanların farklı zaman ve mekânlarda dünyayı nasıl gördüklerini ve eylem tercihlerinin nedenlerini anlamaları gerekir. Tarihsel empati, başlangıçta tarihçilerin sihirbazlarınkine benzer bir şekilde insanların geçmişlerini keşfetme girişimi olarak nitelendirilmiştir (Şahin ve Aktın, 2022). Tarihsel empati, geçmişte meydana gelen olayları zamanın verili koşullarını paranteze alarak ve zamanın koşullarına göre anlamaya çalışarak anlama girişimidir. Tarihsel empati başlangıçta bir beceri olarak görülürken (1970), Endacott (2014) ve Endacott ve Brooks'un (2013) çalışmalarıyla birlikte bir model olarak görülmeye başlanmıştır (Elbay, 2020).

Tarihsel empati; geçmişteki olayları, kişileri ve durumları, o dönemde yaşamış kişilerin bakış açısıyla, tarihsel bağlam çerçevesinde, farklı kaynaklar kullanarak, zamanın koşullarını dikkate alarak, bugünün değer yargılarını kullanmadan anlamak (Yılmaz ve Koca, 2012); geçmişte yaşamış insanları kendi bakış açılarından anlayabilmek ve değerlendirebilmek için bugünün bakış açısını ve değer yargılarını kullanmadan, geçmiş olayları gerçekleştikleri ortamda ele alabilme becerisi (Ablak ve Doğan, 2021) veya belirli bir tarihsel bağlamı ve bu bağlamdaki insanların eylemlerini anlayabilmek için kendini başkasının yerine koyabilme becerisi (Kondoyianni ve Kosti, 2011) şeklinde tanımlanabilir.

Tarihsel empati, tarihi bir bilimden ziyade bir sanat olarak gören idealist tarih felsefesine dayanır. Dilthey'in da aralarında bulunduğu idealist filozoflar, tarihsel empatinin, dönemin bağlamını ve koşullarını, aktörlerin düşünce yapılarını, değer yargılarını, tutumlarını ve inançlarını dikkate alarak onların bakış açısından anlamak anlamına geldiğini iddia etmektedir (Aktın, 2021). Bu felsefi anlayışta, tarihte deney yapmanın mümkün olmadığı ve geçmişte yaşanan olayların tekrarlanamayacağı; dolayısıyla bilim insanların doğa olaylarını açıklamak için kullandığı bilimsel yöntemleri tarihsel olayları açıklamak için kullanmanın tarih disiplininin doğasına aykırı olduğu savunulur (Demir, 2019).

İdealist felsefeyi yansıtan tarih yazımında geçmiş olayları açıklamak için evrensel yasalar ve genellemeler yapılmaz, her tarihsel olay kendi bağlamı ve koşulları içinde incelenir (Doğan, 2019).

Tarihsel empati öncelikle bilişsel ve duyuşsal olmak üzere iki boyutu olan bir kavramdır (Çalışkan ve diğerleri, 2023). Bilgiye dayalı disiplinli bir akıl yürütme süreci olarak tarihsel empati, tarihsel bağlam, dönemin koşulları ve kronoloji hakkında bilgi sahibi olmayı, farklı kaynakları incelemeyi, farklı bakış açılarını, yorumları ve kanıtları analiz etmeyi ve geçmişin incelenmesinde çağdaş değer yargılarından uzak durmayı gerektirir (Yılmaz ve Koca, 2012). Tarih öğretiminde tarihsel empatinin uygulanmasında dört aşama vardır. Bunlar: insanların eylemlerinin analizini gerektiren tarihsel bir olayın belirlenmesi; olayın tarihsel bağlamının ve kronolojisinin incelenmesi, farklı tarihsel kaynakların, kanıtların ve yorumların analiz edilmesi ve olayın nasıl geliştiğine ve sona erdiğine dair tarihsel bir anlatı oluşturulmasıdır (Ablak ve Doğan, 2021).

Tarihsel empati, teori ve pratikte araştırmacılar ve öğrenciler için önemli olan tarihsel araştırmanın karmaşık doğasının kilidini açmanın anahtarıdır. Aksi takdirde, ülkenin dört bir yanındaki sınıflarda tarih öğretimi zaman, isim, tarih ve sadece eylemlerden oluşan bir ders olacaktır (Altıkulaç ve Gökçaya, 2014). Sonuç olarak, empati tarihe bir renk verir. Empati tarihi figürleri anlamak için iyi olabilir, ancak ne kadar empati kurulması gerektiği belirsiz olabilir (Çorapçı ve Turan, 2020). Özellikle de öğrenciler korkunç ya da travmatik durumlarda ağır sonuçlar yaşamış tarihi figürlerle empati kurduklarında, aslında empati kurmak yerine sempati duyabilirler (Kondoyianni ve Kostı, 2011).

Geçmişteki insanların duygu, düşünce, sosyal ve kültürel gerçeklerini tarih empatisi ile değerlendirir. Bu bağlamda tarihsel empati becerisi, öğrencilerin tarihsel düşünme becerilerini geliştirerek, kendi dönemlerindeki tarihi olay ve kişileri değerlendirebilmelerini sağlar (Şahin ve Aktın, 2022). Aynı zamanda geçmiş ile bugün arasındaki farkları görebilmek için üst düzey bir düşünme fırsatı da sağlar. Tarihsel empatiyi geliştirmeyi amaçlayan öğretim modeli hem duyuşsal hem de bilişsel öğrenme faaliyetlerinin dikkate alınmasını gerektirir (Dedeşah ve Güngör Akıncı, 2023). Öğretmenler duyuşsal ve bilişsel öğrenme etkinlikleri arasında gidip gelebilir veya bilişsel olana daha fazla odaklanmaya karar verebilir. Ancak asıl önemli olan, sınıf zamanının hem duyuşsal hem de bilişsel öğrenme etkinliklerine ayrılması gerektiğidir (Elbay, 2020). Tarih öğretim programının en önemli bileşenlerinden biri olmasının yanı sıra, tarihsel empati diğer tarihsel becerilerle de iç içe olan bir süreçtir (Dedeşah ve Güngör Akıncı, 2023).

YÖNTEM

Araştırma Yöntemi

Bu araştırma, ilkökul öğretmenlerinin tarihsel empati eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Tarama modelinde mevcut koşulların ortaya çıkarılması amaçlanır. Belirli bir durumu açıklığa kavuşturmak, ortaya çıkarmak ve olaylar arasındaki ilişkiyi kurmak, koşulları veya herhangi bir faktörü değiştirmeden mevcut durumu belirlemek için kullanılır (Çepni, 2014).

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, 2023-2024 eğitim yılında Ordu ilinde resmi okullarda görevli olan, araştırmaya gönüllü olarak katılan ve basit seçkisiz yöntemle belirlenen 270 ilkökul öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubuna ilişkin veriler aşağıda tablo olarak sunulmuştur.

Tablo 1. Çalışma Grubuna İlişkin Sosyo-Demografik Özellikler Tablosu

Değişken	Grup	f	%	Değişken	Grup	f	%
Cinsiyet	Kadın	150	55,6	Eğitim Durumu	Lisans	186	68,9
	Erkek	120	44,4		Lisansüstü	84	31,1
Yaş	20-29	24	8,9	Unvan	Öğretmen	81	30,0
	30-39	111	41,1		Uzman Öğr.	177	65,6
	40-49	123	45,6		Başöğretmen	12	4,4
	50 ve üzeri	12	4,4		Sınıf Öğrt.	153	56,7
Kıdem	0-10	72	26,7	Branş	Din Kül. ve Ahl. Bil.	45	16,7
	11-19	132	48,9		İngilizce	54	20,0
	20 ve üzeri	66	24,4		PDR	18	6,7
	Toplam	270	100,0		Toplam	270	100,0

Çalışma grubuna ilişkin tablo incelendiğinde öğretmenlerin %55,6'sının kadın, %44,4'ünün erkek; %8,9'unun 20-29, %41,1'inin 30-39, %45,6'sının 40-49, %4,4'ünün 50 ve üzeri yaş arasında olduğu; %26,7'sinin 0-10 yıl, %48,9'unun 11-19 yıl, %24,4'ünün 20 ve üzeri yıl deneyimde olduğu; %68,9'unun lisans, %31,1'inin lisansüstü düzeyde eğitim aldığı; %30'unun öğretmen, %65,6'sının uzman öğretmen, %4,4'ünün başöğretmen unvanında olduğu ve %56,7'sinin sınıf öğretmeni, %16,7'sinin din kültürü ve ahlak bilgisi, %20'sinin İngilizce, %6,7'sinin ise psikolojik danışmanlık ve rehberlik branşında olduğu görülmektedir.

Veri Toplama Aracı

Araştırmada Çalışkan vd. (2023) tarafından geliştirilen "Tarihsel Empati Ölçeği-Yetişkin Formu" kullanılmıştır. Tarihsel Empati Ölçeği; 5'li likert tarzında 16 madde ve Bilişsel Empati (1-8), Davranışsal Empati (9-13) ve Duyuşsal Empati (14-16) olmak üzere 3alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin ve alt boyutlarının geçerlilik ve güvenilirlik katsayılarının 0.80-0.88 aralığında oldukça güvenilir ve tutarlı olduğu belirtilmektedir.

Verilerin Toplaması ve Analizi

Veriler Google Form aracılığıyla toplanmış ve SPSS paket programına aktararak analiz edilmiştir. Toplanan verilerin iç tutarlılığı kontrol edilmiş ve ölçek geneli ile alt boyutlarının iç tutarlılık katsayılarının 0.912-0.949 ile oldukça tutarlı ve geçerli olduğu söylenebilir. Çalışma grubuna ilişkin veri setinin normallik dağılımı kontrol edilmiş ve basıklık ve çarpıklık değerlerinin ± 1 aralığında yer aldığı belirlenmesi üzerine yapılacak ilişkisel analizlerde parametrik analizler kullanılmıştır.

BULGULAR

İlkokul öğretmenlerinin tarihsel empati ölçeği geneli ile alt boyutlarına ilişkin betimsel analiz verileri aşağıda tablo olarak sunulmuştur.

Tablo 2. İlkokul Öğretmenlerinin Tarihsel Empati Eğilimlerine İlişkin Betimsel Analiz Tablosu

Boyut	n	min.	max.	x	Sd.
Bilişsel Empati	270	2,8	5,0	4,38	,53
Davranışsal Empati		2,0	5,0	4,36	,70
Duyuşsal Empati		3,0	5,0	4,56	,53
Tarihsel Empati		2,9	5,0	4,41	,52

İlkokul öğretmenlerinin tarihsel empati eğilimlerine ilişkin tablo incelendiğinde Bilişsel Empati alt boyutunda 4.38, Davranışsal Empati alt boyutunda 4.36, Duyuşsal Empati alt boyutunda 4.56 ve Tarihsel Empati ölçeği genelinde 4.41 ortalama ile çok yüksek düzeyde olduğu görülmektedir.

Cinsiyet değişkenine bağlı olarak ilkökul öğretmenlerinin tarihsel empati eğilimlerinde farklılaşma olup olmadığına ilişkin veriler aşağıda tablo olarak sunulmuştur.

Tablo 3. Cinsiyete Göre Tarihsel Empati Eğilimindeki Farklılaşmaya İlişkin t-testi Tablosu

Boyut	Cinsiyet	n	x	Sd.	F	t	p
Bilişsel Empati	Kadın	150	4,25	,56	5,740	-4,421	,000
	Erkek	120	4,53	,46			
Davranışsal Empati	Kadın	150	4,18	,77	21,844	-5,008	,000
	Erkek	120	4,58	,51			

Duyuşsal Empati	Kadın	150	4,52	,54	4,263	-1,385	,167
	Erkek	120	4,61	,51			
Tarihsel Empati	Kadın	150	4,28	,55	14,407	-4,624	,000
	Erkek	120	4,56	,44			

Tablo incelendiğinde cinsiyet değişkenine bağlı olarak ilkökul öğretmenlerinin bilişsel ve davranışsal empati alt boyutları ile tarihsel empati ölçeği genelinde erkek öğretmenler lehine istatistiksel düzeyde farklılaşırken ($p < 0,05$) duyuşsal empati alt boyutunda herhangi bir farklılaşma olmadığı ($p > 0,05$) görülmektedir.

Eğitim düzeyi değişkenine bağlı olarak ilkökul öğretmenlerinin tarihsel empati eğilimlerinde farklılaşma olup olmadığına ilişkin veriler aşağıda tablo olarak sunulmuştur.

Tablo 4. Eğitim Düzeyine Göre Tarihsel Empati Eğilimindeki Farklılaşmaya İlişkin t-testi Tablosu

Boyut	Eğitim	n	x	Sd.	F	t	p
Bilişsel Empati	Lisans	186	4,29	,56	14,840	-4,668	,000
	Lisansüstü	84	4,57	,40			
Davranışsal Empati	Lisans	186	4,25	,75	19,946	-4,683	,000
	Lisansüstü	84	4,61	,49			
Duyuşsal Empati	Lisans	186	4,51	,55	13,757	-2,787	,006
	Lisansüstü	84	4,69	,45			
Tarihsel Empati	Lisans	186	4,32	,55	17,245	-4,333	,000
	Lisansüstü	84	4,60	,39			

Tablo incelendiğinde eğitim düzeyi değişkenine bağlı olarak ilkökul öğretmenlerinin bilişsel, davranışsal ve duyuşsal empati alt boyutları ile tarihsel empati ölçeği genelinde yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitim alan öğretmenler lehine istatistiksel düzeyde farklılaşma ($p < 0,05$) olduğu görülmektedir.

Yaş değişkenine bağlı olarak ilkökul öğretmenlerinin tarihsel empati eğilimlerinde farklılaşma olup olmadığına ilişkin veriler aşağıda tablo olarak sunulmuştur.

Tablo 5. Yaş Göre Tarihsel Empati Eğilimindeki Farklılaşmaya İlişkin t-testi Tablosu

Boyut	Yaş	n	x	Sd.	F	p	Fark
Bilişsel Empati	20-29	24	4,08	,52	3,784	,011	40-49 > 20-29
	30-39	111	4,37	,47			50+ > 20-29
	40-49	123	4,43	,59			
	50 ve üzeri	12	4,63	,43			
	Toplam	270	4,38	,54			
Davranışsal Empati	20-29	24	4,28	,67	1,188	,315	
	30-39	111	4,29	,69			
	40-49	123	4,45	,73			
	50 ve üzeri	12	4,40	,63			
	Toplam	270	4,36	,70			
Duyuşsal Empati	20-29	24	4,25	,68	3,906	,009	30-39 > 20-29
	30-39	111	4,58	,50			40-49 > 20-29
	40-49	123	4,63	,51			
	50 ve üzeri	12	4,42	,62			
	Toplam	270	4,57	,53			
Tarihsel Empati	20-29	24	4,17	,56	2,555	,056	
	30-39	111	4,38	,47			
	40-49	123	4,47	,55			
	50 ve üzeri	12	4,52	,51			
	Toplam	270	4,41	,52			

Tablo incelendiğinde yaş değişkenine bağlı olarak ilkökul öğretmenlerinin bilişsel ve duyuşsal empati alt boyutlarında 20-29 yaş aralığındaki öğretmenler aleyhine istatistiksel düzeyde farklılaşırken ($p < 0,05$) davranışsal empati alt boyutu ve tarihsel empati ölçeği genelinde herhangi bir farklılaşma olmadığı ($p > 0,05$) görülmektedir.

Kıdem değişkenine bağlı olarak ilkökul öğretmenlerinin tarihsel empati eğilimlerinde farklılaşma olup olmadığına ilişkin veriler aşağıda tablo olarak sunulmuştur.

Tablo 6. Kıdeme Göre Tarihsel Empati Eğilimindeki Farklılaşmaya İlişkin t-testi Tablosu

Boyut	Kıdem	n	x	Sd.	F	p	Fark
Bilişsel Empati	0-10	72	4,13	,51	17,480	,000	11-19>0-10
	11-19	132	4,39	,56			21+>0-10
	20 ve üzeri	66	4,64	,36			21+>11-19
	Toplam	270	4,38	,54			
Davranışsal Empati	0-10	72	4,05	,64	14,591	,000	11-19>0-10
	11-19	132	4,39	,75			21+>0-10
	20 ve üzeri	66	4,66	,50			21+>11-19
	Toplam	270	4,36	,70			
Duyuşsal Empati	0-10	72	4,40	,60	5,038	,007	11-19>0-10
	11-19	132	4,61	,49			21+>0-10
	20 ve üzeri	66	4,67	,52			
	Toplam	270	4,57	,53			
Tarihsel Empati	0-10	72	4,16	,50	17,603	,000	11-19>0-10
	11-19	132	4,43	,53			21+>0-10
	20 ve üzeri	66	4,65	,39			21+>11-19
	Toplam	270	4,41	,52			

Tablo incelendiğinde kıdem değişkenine bağlı olarak ilkökul öğretmenlerinin bilişsel, davranışsal ve duyuşsal empati alt boyutları ile tarihsel empati ölçeği genelinde 0-10 yıl mesleki deneyime sahip öğretmenler aleyhine istatistiksel düzeyde farklılaşma olduğu görülmektedir ($p<0,05$).

Unvan değişkenine bağlı olarak ilkökul öğretmenlerinin tarihsel empati eğilimlerinde farklılaşma olup olmadığına ilişkin veriler aşağıda tablo olarak sunulmuştur.

Tablo 7. Unvana Göre Tarihsel Empati Eğilimindeki Farklılaşmaya İlişkin t-testi Tablosu

Boyut	Unvan	n	x	Sd.	F	p	Fark
Bilişsel Empati	Öğretmen	81	4,19	,52	8,928	,000	Uz. Öğr>Öğr
	Uzman Öğr	177	4,45	,53			Başöğr>Öğr
	Başöğretmen	12	4,66	,43			
	Toplam	270	4,38	,54			
Davranışsal Empati	Öğretmen	81	4,18	,63	4,205	,016	Uz. Öğr>Öğr
	Uzman Öğr	177	4,45	,71			
	Başöğretmen	12	4,40	,86			
	Toplam	270	4,36	,70			
Duyuşsal Empati	Öğretmen	81	4,47	,59	1,951	,144	
	Uzman Öğr	177	4,61	,51			
	Başöğretmen	12	4,58	,45			
	Toplam	270	4,57	,53			
Tarihsel Empati	Öğretmen	81	4,24	,50	6,840	,001	Uz. Öğr>Öğr
	Uzman Öğr	177	4,48	,51			
	Başöğretmen	12	4,56	,54			
	Toplam	270	4,41	,52			

Tablo incelendiğinde unvan değişkenine bağlı olarak ilkökul öğretmenlerinin bilişsel ve davranışsal empati alt boyutları ile tarihsel empati ölçeği genelinde öğretmen unvanındakiler aleyhine istatistiksel düzeyde farklılaşırken ($p<0,05$) duyuşsal empati alt boyutunda herhangi bir farklılaşma olmadığı ($p>0,05$) görülmektedir.

Branş değişkenine bağlı olarak ilkökul öğretmenlerinin tarihsel empati eğilimlerinde farklılaşma olup olmadığına ilişkin veriler aşağıda tablo olarak sunulmuştur.

Tablo 8. Branşa Göre Tarihsel Empati Eğilimindeki Farklılaşmaya İlişkin t-testi Tablosu

Boyut	Branş	n	x	Sd.	F	p	Fark
Bilişsel Empati	Sınıf Öğr.	153	4,43	,54	4,696	,003	Sınıf>PDR
	İngilizce	45	4,32	,43			İng>PDR
	Din Kül. ve Ahl. Bil.	54	4,43	,41			
	PDR	18	3,96	,86			
	Toplam	270	4,38	,54			
Davranışsal Empati	Sınıf Öğr.	153	4,43	,70	7,552	,000	Sınıf>PDR

	İngilizce	45	4,37	,62			Din>PDR
	Din Kül. ve Ahl. Bil.	54	4,41	,53			İng>PDR
	PDR	18	3,63	,96			
	Toplam	270	4,36	,70			
Duyuşsal Empati	Sınıf Öğr.	153	4,60	,53	1,813	,145	
	İngilizce	45	4,49	,52			
	Din Kül. ve Ahl. Bil.	54	4,61	,47			
	PDR	18	4,33	,77			
	Toplam	270	4,57	,53			
Tarihsel Empati	Sınıf Öğr.	153	4,46	,52	6,234	,000	Sınıf>PDR
	İngilizce	45	4,37	,45			Din>PDR
	Din Kül. ve Ahl. Bil.	54	4,46	,41			İng>PDR
	PDR	18	3,93	,78			
	Toplam	270	4,41	,52			

Tablo incelendiğinde branş değişkenine bağlı olarak ilkökul öğretmenlerinin bilişsel ve davranışsal empati alt boyutları ile tarihsel empati ölçeği genelinde PDR branşındaki öğretmenler aleyhine istatistiksel düzeyde farklılaşırken ($p<0,05$) duyuşsal empati alt boyutunda herhangi bir farklılaşma olmadığı ($p>0,05$) görülmektedir.

SONUÇ

Empati, bireylerin başkalarını anlamalarının ön koşulu olan 21. yüzyıl becerilerinden biridir. Bu bakımdan tarihsel empati, geçmiş olayların empatik değerlendirme yoluyla anlaşılabilirliğini ortaya koymaktadır. Öğretmenler tarihsel empatinin geliştirilmesinde kilit rol oynarlar. Öğretmenin seçtiği konu, verdiği görevler, sorduğu sorular öğrencilerde empati gelişimini tetikleyecektir. Elbette bir diğer önemli nokta da öğretmenin böyle bir empati sürecinden geçmiş olması gerektiğidir. Böyle bir deneyim yaşamamış bir öğretmenin empatiyi öğretmesi beklenemez. İlkokul öğretmenlerinin tarihsel empati eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırma bulguları sonucunda ilkökul öğretmenlerinin bilişsel, davranışsal, duyuşsal ve tarihsel empati eğilimlerinin çok yüksek düzeyde olduğu ve cinsiyet, eğitim düzeyi, yaş, mesleki kıdem, unvan, branş değişkenlerinin bilişsel, davranışsal, duyuşsal ve tarihsel empati eğiliminde istatistiksel düzeyde farklılaştırma oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tarihsel empati alanında ilk çalışma Karabağ (2003) tarafından yapılmış ve tarihi empatinin bilişsel bir beceri olarak öğretilbildiği ve bu becerinin öğretim programına dahil edilmesi gerektiği; Kondoyianni ve Kostı (2011) ve Güneş (2019) tarafından yapılan araştırmada drama gibi yapılandırılmış etkinliklerin öğrencilerin tarihsel empatik düşüncelerinde güçlü ve uyarıcı bir öneme sahip olduğu; Çalışkan (2008), Altıkulaç ve Gökkaya (2014), Gürsoylar (2019), Demir (2019), Doğan (2019), Kaygısız (2019), Çorapçı ve Turan (2020), Elbay (2020), Aktın (2021), Aktın ve Şahin (2021) ve Şahin ve Aktın (2022) tarafından yapılan araştırmalarda ise tarih ve sosyal bilgiler derslerinde tarihsel empatiye yönelik yapılan etkinliklerin öğrencilerin tarihsel empati algıları, tarihe olan ilgileri ve akademik başarıları üzerinde etkili olduğu belirtilmektedir.

Yılmaz ve Koca (2012) tarafından yapılan nitel araştırmada tarih öğretmenlerinin tarihsel empati algılarının oldukça zayıf olduğu, cinsiyet ve eğitim düzeyi tarihsel empati algısı üzerinde etkiliyken yaş ve kıdem değişkeninin belirgin bir fark oluşturmadığı; İslam (2019) tarafından yapılan nitel araştırmada tarih öğretmenlerinin tarihsel empati hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıkları ve uygulamaya dönüştüremedikleri ve Fidan (2023) tarafından sosyal bilgiler öğretmen adaylarıyla yapılan nitel araştırmada tarihsel empati algılarının zayıf ancak görüşlerinin olumlu olduğu, duyuşsal boyuta odaklandıkları sonucuna ulaşıldığı görülmektedir. Araştırma sonucuna göre ilkökul öğretmenlerinin bilişsel, davranışsal, duyuşsal ve tarihsel empati eğilimlerinin çok yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılması öğretmenlerin tarihsel empati eğilim veya algılarıyla ilgili yapılan çalışmaların sonuçlarıyla farklılık gösterdiği görülmektedir.

ÖNERİLER

Araştırma sonuçlarından hareketle demografik değişkenlere bağlı olarak ilkökulda çalışan öğretmenlere empatik düşünme ve tarihsel empati konusunda uzman kişilerce hizmet içi eğitim veya lisansüstü eğitim imkânı sağlanabilir. Bakanlık olarak öğretmenlerin tarihsel empatiyi geliştirmeleri için gerekli akademik

ve etkinlik odaklı uygulamalar geliştirilebilir. İlkokullardaki hayat bilgisi müfredatındaki tarihi konulara yönelik kazanımlar hakkında seminer, broşür, sunum veya video gibi bilgilendirici çalışmalar yapılabilir. Öğretmen yetiştirme sürecinde üniversitelerin öğretim programına tarihsel empati ile ilgili ders eklenebilir. Literatür taraması yapıldığında öğretmenlere yönelik araştırmaların çok sınırlı olduğu fark edildiği görülmüş ve bu konuda akademisyenlerin farklı yöntem ve teknikler kullanarak, örnekleme genişleterek veya farklı bir ölçek geliştirilerek araştırma yapılabilir.

KAYNAKÇA

Ablak, S. ve Doğan, M. (2021). Tarihsel Empatiyle İlgili Olarak Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik Analizi ile Değerlendirilmesi. V. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu (5-8 Ağustos) içinde . Bakü: Azerbaycan Diller Üniversitesi.

Aktın, K. (2021). Bir Tarihsel Empati Çalışması: Sarıkamış'ta Asker Olmak. Milli Eğitim Dergisi, 50(229), 157–178.

Aktın, K. ve Şahin, S. (2021). Öğrencilerin Tarihsel Empati Deneyimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 7(15), 169–194.

Altıkulaç, A. ve Gökaya, A. K. (2014). Tarih Öğretiminde Hatıratların Kullanımının Tarihsel Empati Becerisine Etkisi. Electronic Turkish Studies, 9(1), 21–35.

Çalışkan, H. (2008). Sosyal Bilgiler Dersinde Tarihsel Empatinin Kullanılmasına Yönelik Örnek Bir Uygulama: Sefer Günlükleri. Proceedings of International Conference on Educational Science ICES içinde . Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti: Doğu Akdeniz Üniversitesi.

Çalışkan, H., Yıldırım, Y. ve Çalışkan, A. (2023). Tarihsel Empati Ölçeği-Yetişkin Formu: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish History Education Journal, 12(1), 28–46.

Çepni, S. (2014). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (8. Baskı.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Çorapçı, S. ve Turan, İ. (2020). Sosyal Bilgiler Dersinde Tarihsel Empati Etkinliklerinin Öğrencilerin Akademik Başarı, Kalıcılık ve Derse Karşı Tutumlarına Etkisi. Turkish Studies-Educational Sciences, 15(6), 4011–4030.

Dedeşah, Ü. G. (2022). Ortaokul Düzeyindeki Özel Yetenekli Öğrencilerin Tarihsel Bilgiye Yönelik Görüşleri ve Tarihsel Empatileri Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Dedeşah, Ü. G. ve Güngör Akıncı, B. A. (2023). Ortaokul Düzeyindeki Üstün Yetenekli Öğrencilerin Tarihsel Bilgiye Yönelik Görüşleri ile Tarihsel Empatileri Arasındaki İlişki. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 1504–1533.

Demir, B. (2019). Sosyal Bilgiler Dersinde Tarihsel Empatiye Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Tarihsel Empati Becerilerine ve Başarılarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Doğan, B. (2019). Ortaokul T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde” Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye” Ünitesinin Tarihsel Empati ile Öğretimi: Fenomenolojik Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Elbay, S. (2020). T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğretiminde Duyuşsal ve Bilişsel Öğrenme Etkinliklerinin Tarihsel Empatiye Yansımalarının İncelenmesi. Turkish History Education Journal, 9(1), 46–65.

Fidan, T. (2023). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarihsel Empati Algısı ve Tarihsel Empatinin Öğretimde Kullanılmasına İlişkin Görüş ve Değerlendirmeleri. Yüksek Lisans Tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.

Güneş, S. (2019). Sosyal Bilgiler Dersinde Yaratıcı Drama Yöntemiyle Tarihsel Empati Becerisinin Kazandırılmasına Yönelik Etkinlik Temelli Bir Eylem Araştırması. Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

- Gürsoylar, G. (2019). Ortaokul 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kültür ve Miras Öğrenme Alanının Öğretiminde Tarihsel Empatinin Kullanılması: Bir Eylem Araştırması. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- İslam, İ. T. (2019). Tarih Öğretmenlerinin Tarihsel Empatiyle İlgili Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Karabağ, Ş. G. (2003). Öğretilbilir ve Bilişsel Bir Beceri Olarak Tarihi Empati. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Kaygısız, N. (2019). Tarihsel Empati Etkinlikleriyle İşlenen Sosyal Bilgiler Derslerinin Öğrenci Ürün ve Görüşlerine Göre İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Kondoyianni, A. ve Kosti, K. (2011). Eğitimde Drama Yolu ile Tarihsel Empatiyi Beslemek: Lise Birinci Sınıf Öğrencileriyle Gerçekleştirilen Bir Eylem Araştırması* Historical Empathy through Drama in Education: An Action-Research Study on High-School First-Graders. *Yaratıcı Drama Dergisi*, 6(12), 52–77.
- Mert, B. (2013). Sosyal Bilgiler Dersinde Web 2.0 Araçları Kullanımının Öğrencilerin Tarihsel Empati ve Kültürel Mirasa Duyarlılık Kazanmalarına Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Okur Berberoğlu, E. (2015). Kitap İncelemesi: Sosyal Bilimlerde Tarihsel Empati ve Bakış Açısı Kazanma. *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 18(33), 93–96.
- Okur Berberoğlu, E. ve Berberoğlu, B. (2015). Çanakkale Savaşları ve Anzak Günü Kapsamında Türkiye ve Yeni Zelanda Eğitim Programlarında ‘Tarihsel Empati ve Küresel Vatandaşlık’ Kavramlarının Karşılaştırması. *Çanakkale Araştırmaları Türk Yılığ*, 13(18-100. Yıl), 657–666.
- Şahin, S. ve Aktın, K. (2022). Tarihsel Empati Etkinliklerinin Bir Tarihsel Empati Modeli Çerçevesinde İncelenmesi. *e- Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 9, 230–252.
- Yılmaz, K. ve Koca, F. (2012). Tarihsel Empati Üzerine Nitel Bir Araştırma: Tarih Öğretmenlerinin Algı, Görüş ve Deneyimlerinin İncelenmesi. *Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(3), 855–879.